

Affectivity and the Relationship with the Practice of Physical Activity: A Systematic Review

La Afectividad y la Relación con la Práctica de Actividad Física: Una Revisión Sistemática

Nogueras-Alabarce, J.M¹; Ayllón-Salas, P²; Cuadros-Juárez, M³.

Resumen

Introducción: Dentro del ámbito de la actividad física existe un componente alto emocional que condiciona, en gran medida, el nivel de ejercicio realizado puesto que las emociones hacen referencia a pensamientos y condiciones biológicas y psicológicas que producen una agrupación de reacciones que dirigen la acción, de modo que dependiendo del efecto que ejerce sobre el individuo, su comportamiento estará condicionado por emociones positivas o negativas. **Objetivos:** El objetivo de esta revisión sistemática es indagar y examinar estudios publicados relacionados con la afectividad, el afecto positivo y negativo y la actividad física, en los últimos cinco años. **Métodos:** Por ello, se realiza un proceso profundo de análisis empleando la metodología PRISMA, a través de la base de datos WOS en la cual se ha seleccionado un total de diez artículos en inglés. En este caso, se han aplicado criterios de inclusión y exclusión. **Resultados y discusión:** Los resultados afirman que desde el marco de afecto positiva se incrementa la práctica de actividad física. **Conclusiones:** Se concluye que el incremento de actitudes positivas hacia las clases de Educación Física produce una mayor participación. Así, el aspecto del disfrute favorece una mayor implicación y participación en las tareas motrices en el área de Educación Física, así como una mejora en la percepción positiva de la AF. En definitiva, un mayor nivel de afecto positivo durante la realización de actividad física moderada, provoca una conducta más activa del alumnado y disminuye el sedentarismo.

Palabras clave: Afectividad; afecto positivo; afecto negativo; actividad física.

Abstract

Introduction: Within the field of physical activity there is a high emotional component that conditions, to a large extent, the level of exercise performed, since emotions refer to thoughts and biological and psychological conditions that produce a group of reactions that direct action, so that depending on the effect exerted on the individual, his behavior will be conditioned by positive or negative emotions. **Aim:** The aim of this systematic review is to investigate and examine published studies related to affectivity, positive and negative affect and physical activity, in the last five years. **Methods:** Therefore, an in-depth analysis process is carried out using the PRISMA methodology, through the WOS database in which a total of ten articles in English have been selected. In this case, inclusion and exclusion criteria were applied. **Results & discussion:** The results affirm that from the positive affect framework the practice of physical activity increases. **Conclusions:** It is concluded that the increase of positive attitudes towards Physical Education classes produces greater participation. Thus, the aspect of enjoyment favors greater involvement and participation in motor tasks in the area of Physical Education, as well as an improvement in the positive perception of PA. In short, a higher level of positive affect during moderate physical activity leads to a more active behavior of the students and reduces sedentary lifestyles.

Keywords: Affectivity; positive affect; negative affect; physical activity.

Tip: Review - **Section:** Physical activity and health

Author's number for correspondence: 2

¹ Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España – José Manuel Nogueras Alabarce, cokenogueras6@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-0358-5684>

² Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España – Patricia Ayllón Salas, patriay@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3986-225X>

³ Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España – Marina Cuadros Juárez, marinacuadros10@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4016-1146>

A afetividade e a relação com a prática de atividade física: Uma Revisão Sistemática

Resumo

Introdução: No âmbito da atividade física existe uma elevada componente emocional que condiciona, em grande medida, o nível de exercício realizado, uma vez que as emoções se referem a pensamentos e condições biológicas e psicológicas que produzem um conjunto de reacções que dirigem a ação, pelo que, dependendo do efeito exercido sobre o indivíduo, o seu comportamento será condicionado por emoções positivas ou negativas. **Objetivos:** O objetivo desta revisão sistemática é investigar e analisar os estudos publicados nos últimos cinco anos relacionados com a afetividade, os afectos positivos e negativos e a atividade física. **Métodos:** Para tal, é realizado um processo de análise aprofundada, utilizando a metodologia PRISMA, através da base de dados WOS, na qual foram seleccionados um total de dez artigos em inglês. Neste caso, foram aplicados critérios de inclusão e exclusão. **Resultados e discussão:** Os resultados afirmam que a partir do quadro de afectos positivos a prática de atividade física aumenta. **Conclusões:** Conclui-se que o aumento das atitudes positivas em relação às aulas de Educação Física leva a uma maior participação. Assim, o aspeto do prazer favorece um maior envolvimento e participação em tarefas motoras na área da Educação Física, bem como uma melhoria na perceção positiva da AF. Em suma, um maior nível de afeto positivo durante a atividade física moderada leva a um comportamento mais ativo por parte dos alunos e reduz os estilos de vida sedentários.

Palavras-chave: Afetividade; afeto positivo; afeto negativo; atividade física.

Reference:

Nogueras-Alabarce, J. M., Ayllón-Salas, P., & Cuadros-Juárez, M. (2024). Affectivity and the Relationship with the Practice of Physical Activity: A Systematic Review. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 16-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594515>

I. Introduction / Introducción

En la actualidad, los beneficios de la práctica de actividad física (AF en adelante) están fundamentados por una gran cantidad de literatura científica (Rodríguez et al., 2020a; Rodríguez et al., 2020b; Kemel et al., 2022), de modo que su actividad promueve resultados reales en la salud. Según los principios declarados en el preámbulo de la Constitución en el año 1946 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se manifiesta que "la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades".

Además, se declara que más del 80% de los adolescentes del mundo no posee los valores suficientes de AF, de manera que la OMS (2022) define actividad como "cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía", realizándose actividad física en cualquier situación de la vida cotidiana, demostrando que su práctica ayuda a prevenir enfermedades y a mejorar la salud mental, la calidad de vida y el bienestar del individuo.

En esta misma línea, el desarrollo de hábitos saludables en adolescentes se encuentra muy ligado al ámbito nutricional, en especial a la alimentación sana, puesto que, según la OMS (2022), dos de cada seis adolescentes entre 10 y 19 años de edad posee sobrepeso/obesidad a escala mundial. Esto se convierte en una realidad que hay que hacer frente, donde los valores se incrementan cada año y el sedentarismo resulta una de las principales causas.

Por tanto, el área de Educación Física cobra una especial relevancia, aunque es necesario seguir promocionando actitudes que promuevan hábitos saludables en los jóvenes y actuar como factor de protección ante posibles conductas de riesgo, como puede la obesidad/sobrepeso o sedentarismo (Álvarez & Fernández, 2022; Usán et al., 2018).

Con ello, dentro del ámbito de la actividad física existe un componente alto emocional que condiciona, en gran medida, el nivel de ejercicio realizado (Rosa, 2019), puesto que según Goleman (1998) las emociones hacen referencia a pensamientos y condiciones biológicas y psicológicas que producen una agrupación de reacciones que dirigen la acción, de modo que dependiendo del efecto que ejerce sobre el individuo, su comportamiento estará condicionado por emociones positivas o negativas (Álvarez & Fernández, 2022).

En cuanto a las emociones positivas y negativas, es preciso tener en cuenta el nivel de afectividad del individuo, el cual se subdivide en dos elementos del estado de ánimo diferenciales, por un lado, se encuentra el afecto positivo (AP), que se caracteriza por un estado de energía, concentración y de

compromiso, mientras que el afecto negativo (AN) se relaciona con el malestar desde una perspectiva subjetiva que recoge un conjunto de actitudes como la ira, el desprecio, el miedo o el nerviosismo (Watson et al., 1988).

La creciente evidencia científica y la nueva literatura acerca del AP como predictor de resultados de salud (Chen et al., 2020; Wang et al., 2022), suscita un enorme interés en el diseño de programas de intervención asociados a la psicología positiva para mejorar la salud, tanto física como mental, por lo que con este estudio se pretende realizar una aproximación al conocimiento de la influencia del componente afectivo en individuos en edad escolar a través de la práctica de AF (Pressman et al., 2018).

El AP se relaciona con la experiencia de emociones placenteras, como, por ejemplo, la felicidad o la satisfacción, variando en función de la duración del propio afecto, atendiendo a diferentes momentos, de tal forma que es preciso, en la medida de lo posible, emplear evaluaciones del afecto bien diseñadas y validadas, tal y como se utiliza en este estudio a través del Programa de Afecto Positivo y Negativo (PANAS) (Pressman et al., 2018).

Además, la existencia del modelo principal de afecto positivo y de la salud manifiesta que el AP posee efectos beneficiosos en la salud a través de comportamientos de salud positivos, cambios fisiológicos protectores y recursos sociales, psicológicos/intelectuales y físicos, luego entre esos comportamientos de salud beneficiosos, se incluye la actividad física (Pressman et al., 2018). Sin embargo, los estados de tristeza y soledad también poseen valores relativamente altos en este factor (Watson et al., 1988).

Por tanto, según Watson et al. (1988), el AN comprende una amplia gama de estados de ánimos negativos, entre ellos el que más destaca es la ansiedad, junto con la depresión, tratándose de una predisposición generalizada a padecer sentimientos negativos que afectan a la cognición y al autoconcepto. Asimismo, el AP posee una predisposición correlativa que favorece a una situación de emocionalidad positiva, reflejando una percepción de bienestar y de compromiso interpersonal efectiva.

Puesto que ambos términos se relacionan directamente con las emociones, es necesario mencionar la figura de M. Seligman como precursor del concepto asociado a la Psicología Positiva en 1998, la cual tiene como objetivo empezar a canalizar el cambio desde la perspectiva de la psicología en lo relacionado con la preocupación de restaurar, no sólo los aspectos negativos de la vida, sino comenzar a construir las cualidades positivas (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).

I.1. Aims / Objetivos:

El presente trabajo pretende llevar a cabo una revisión sistemática de los estudios publicados acerca del marco afectivo en la práctica de actividad física con el objetivo de determinar la relación entre la afectividad y la realización de actividad física.

II. Methods / Material y métodos

El actual estudio persigue las directrices marcadas por la declaración PRISMA (Moher et al., 2015; Sotos-Prietos et al., 2014) para llevar a cabo las distintas revisiones sistemáticas con el objetivo de consolidar una estructura y desarrollo adecuado del presente documento.

Procedimiento

Se persigue las pautas para la realización de revisiones sistemáticas especificadas en Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Moher et al., 2015; Sotos-Prietos et al., 2014), con la finalidad de manifestar evidencias de cómo se relaciona el marco afectivo en la práctica de actividad física.

Para ello, se ha realizado una revisión sistemática a través de la base de datos de "Web of Science (WOS)" en correspondencia con la temática a tratar. También, se trabajó con el buscador "SCOPUS" con la finalidad de comprobar la información obtenida en la comentada base de datos. Esta revisión se llevó a cabo durante los meses de enero y febrero de 2023, examinando estudios que tratan el marco afectivo, la afectividad positiva, la afectividad negativa y la actividad física en contextos escolares y sociales. El espectro temporal de búsqueda fue del 2019 al 2023, empleando como palabras clave "affective", "positive affect", "negative affect", "physical activity", "physical education", "school", "children" y "young", y utilizando el operador booleano "AND".

Estrategia de Búsqueda

En el proceso de búsqueda se atendieron todas las publicaciones compuestas en lengua inglesa de la "Colección principal de Web of Science" que formaban parte de la investigación de todas las ediciones disponibles. Por último, se alcanzó un total de 770 trabajos de investigación ya aplicados los criterios anteriores.

Más tarde, se instauraron los siguientes criterios de inclusión con el objetivo de limitar la totalidad de trabajos de investigación que formarían parte de la muestra de estudio del presente documento: (1)

Nogueras-Alabarce, J.M., Ayllón-Salas, P., & Cuadros-Juárez, M. (2024). La afectividad y la relación con la práctica de actividad física: Una revisión sistemática. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 8(2), 16-32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15594515>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

publicados entre 2019 y 2023 (últimos cinco años); (2) artículos publicados en español e inglés que tengan evaluación pares; (3) artículos de revista publicados; (4) estar ubicados en categorías sociales, clínicas, psicológicas y educativas, relacionados con individuos en edad escolar; (5) artículos que presenten algunos de los términos empleados en título, resumen o palabras clave; (6) uso de instrumentos validados para la recogida de información; y (7): resultados significativos en el estudio.

Por otra parte, el criterio de exclusión fue descartar revisiones bibliográficas, metaanálisis, libros o comunicaciones.

Tras lo comentado en los apartados de procedimiento y estrategia de búsqueda, la población de artículos científicos consolidados para este estudio fue de 770 documentos que han sido obtenidos del repositorio de datos WOS de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Luego de aplicar los criterios de exclusión, se quedó en 731 artículos. En la tercera fase, se aplicaron los criterios de inclusión y se eliminaron los duplicados, quedándose un total de 239 documentos en la tercera fase. Finalmente, sólo fueron seleccionados para esta revisión un total de 10 publicaciones de índole científica, que han sido seleccionados tras haber revisado título y resumen. Las fases se pueden observar en la figura 1.

Figura 1. Diagrama de flujo de la revisión sistemática

III. Results / Resultados

En este apartado se muestran los resultados descriptivos en relación a los estudios marcados (n=10) que tratan la afectividad y la práctica de actividad física en individuos en edad escolar (Tabla 1).

La producción científica abarca desde el 2019 hasta 2023. El año que presenta mayor número de artículos es 2020 con cuatro, seguido del 2021 con tres publicaciones, el año 2019 con dos artículos, y finalmente, 2022 con uno. Asimismo, no se ha encontrado ningún artículo de 2023. Estos estudios se han realizado completamente en inglés, en los cuales ha participado una muestra total de 7091 sujetos, en edades comprendidas entre 4 y 16 años de edad.

Tabla 1. *Características de los estudios*

Objetivos	Diseño	Variables	Resultados y conclusiones
Chen et al. (2019)			
Examinar los roles de las actitudes de los estudiantes hacia la Educación Física y el conocimiento de la actividad física en la promoción de AF entre niños y niñas de secundaria.	Longitudinal. 571 participantes. Estados Unidos.	Actividad física, Educación Física, comportamiento sedentario, dimensión afectiva, actitud.	El disfrute percibido y la utilidad percibida, como dimensiones afectiva y cognitiva de la actitud hacia la EF, demostraron pequeños efectos sobre la AF y el comportamiento sedentario, mientras que el disfrute mostró un afecto moderado después de controlar por sexo y curso. Se concluye la necesidad de fomentar en los alumnos actitudes positivas hacia la EF en la enseñanza media.
Costa et al. (2020)			
Estudiar la relación entre motivación autónoma, motivación controlada y el afecto negativo en la	Longitudinal. 140 participantes. Italia.	Actividad física, motivación, motivación autónoma, motivación controlada, afecto	Los resultados muestran que la motivación controlada predice positivamente el AN en la AF. Se concluye que el papel que posee la motivación para predecir afectos en

actividad física, en aquellos niños que participan de forma regular en AF. positivo, afecto contextos de actividad física. negativo, bienestar, niños, teoría de la autodeterminación.

Costigan et al. (2019)

Explorar las asociaciones entre la intensidad de la actividad física y el bienestar (afecto positivo y negativo) en adolescentes y determinar si las asociaciones estaban moderadas por el sexo. Longitudinal. 1223 participantes. Australia. Actividad física, intensidad, bienestar, afecto positivo, afecto negativo, adolescentes. La AF ligera y moderada no se asoció con el bienestar. Los niveles más altos de AF vigorosa se asociaron con un afecto más positivo y menos AN. La asociación negativa entre AF intensa y el AN fue más marcada en las mujeres que en los hombres. Se concluye la importancia de que los adolescentes practiquen una AF vigorosa para mejorar el AP y reducir el negativo.

Coulter et al. (2021)

Explorar las actitudes de los padres y de sus hijos hacia la Educación Física en una escuela de primaria. Longitudinal. 780 participantes. Irlanda. Educación Física, afectividad, afecto positivo, afecto negativo, actitud, Educación Primaria, padres. Hubo poca diferencia en los componentes afectivos y cognitivos de la actitud entre los grupos de género o clase en cada una de las pruebas, excepto en las respuestas sobre lo que la EF hace en la escuela de sus hijos. Se concluye que la comunidad escolar debe explorar formas de informar a los padres y apoyar el aprendizaje de sus hijos en la EF, fomentando actitudes positivas.

Del Rio et al. (2021)

Estudiar la Transversal. influencia de la 1490 condición física en el afecto positivo y negativo de niños y adolescentes españoles.	la Transversal. 1490 participantes. España.	Condición física, afecto positivo, afecto negativo, niños, adolescentes, bienestar, forma física.	Un mayor rendimiento en los componentes de la aptitud física se asoció con un AP. No hubo relación entre la condición física y el AN, además hubo diferencias en el AP entre el cuartil más bajo y el más alto del índice de forma física en chicos, y entre el cuartil más bajo y el más alto del índice de aptitud física muscular en chicas. Se concluye que la promoción de la AF durante los años escolares, incluidos los ejercicios de fuerza para aumentar la masa muscular, podría mejorar los niveles de AP y la salud psicológica.
---	---	---	---

Gil-Madrona et al. (2020)

Identificar la percepción afectiva de estudiantes de 5° y 6° curso de Educación Primaria en juegos populares de cooperación y cooperación-oposición en las clases de Educación Física.	Descriptivo transversal. 70 participantes. España.	Educación Física, juegos populares, afectividad, afecto positivo, afecto negativo, cooperación-oposición, Educación Primaria, interacción motriz.	Los resultados indican que los afectos positivos obtuvieron la percepción más alta en los dos tipos de juegos populares estudiados, mientras que los afectos negativos la percepción más baja. Se concluye que este tipo de juegos sociomotores con contenidos socioculturales permite a los alumnos desarrollar habilidades sociales en un ambiente de aprendizaje positivo
--	--	---	--

Giuriato et al. (2020)

<p>Evaluar el disfrute durante las clases de Educación Física, aunque las características antropométricas afectan al rendimiento y, en consecuencia, a la competencia física percibida.</p>	<p>Transversal. 1999 participantes. Italia, España, Polonia, Lituania y Estonia.</p>	<p>Disfrute, actividad física, Índice de Masa Corporal, Educación Primaria, bienestar.</p>	<p>Los resultados de este estudio revelaron que un IMC negativo afectaba a una escala de autoinforme física, pero no a la escala de disfrute de la AF. Mayor disfrute conduce a un mayor tiempo dedicado a AF y en una mayor percepción positiva de la aptitud física.</p>
<hr/> Heemskerk et al. (2022)			
<p>Investigar la relación dosis-respuesta entre la intensidad aguda de actividad durante las clases de Educación Física (dosis), y el comportamiento en la tarea y las experiencias de aprendizaje en el aula después de la EF (respuesta).</p>	<p>Longitudinal. 78 participantes. Inglaterra.</p>	<p>Actividad física, afecto positivo, afecto negativo, Educación Primaria, Educación Física, cansancio, comportamiento tarea.</p>	<p>La AF moderada aumentó directamente el comportamiento en la tarea y redujo el comportamiento pasivo fuera de la tarea, mientras que la AF ligera aumentó la conducta activa y disminuyó la conducta en la tarea. Por otra parte, un mayor AP durante la AF condujo a un comportamiento más activo y menos pasivo del alumnado. Se concluye que el AP y el cansancio están indirectamente implicados en el impacto de la AF en el comportamiento relacionado con las tareas.</p>
<hr/> Lodewyk et al. (2020)			
<p>Comprender de una mejor manera las</p>	<p>Transversal. 337 participantes.</p>	<p>Afecto positivo y negativo, disfrute</p>	<p>Los resultados revelaron que los estudiantes con discapacidad</p>

diferencias en las experiencias sociales de los niños durante el recreo entre estudiantes con o sin discapacidad. del Estados Unidos. del recreo, obtuvieron puntuaciones pertenencia, significativamente más altas en las victimización, medidas de disfrute del recreo, AN y actividad física, victimización, mientras que puntuaban alumnos con o sin menos en AP y disfrute la pertenencia discapacidad. discapacidad. en grupo y la AF.

Xu et al. (2021)

Conocer los vínculos intrínsecos entre el volumen de actividad física y el estilo de afrontamiento activo entre los adolescentes que practican artes marciales y los posibles mecanismos que intervienen. Transversal. 403 participantes. China. Actividad física, afecto positivo, autoeficacia, psicología del deporte, intensidad, adolescentes, artes marciales. Los resultados muestran que distintos niveles de AF tuvieron efectos significativos sobre la autoeficacia, el AP y el afrontamiento en adolescentes practicantes de artes marciales. La autoeficacia y el AP producen efectos mediadores entre el volumen de AF y el estilo de afrontamiento en adolescentes practicantes. Se concluye que las escuelas primarias y secundarias animen a los estudiantes a participar en actividad físicas de intensidad moderada a alta para aumentar la autoeficacia y el AP.

IV. Discussion / Discusión

A continuación, se exponen las conclusiones extraídas de la presente revisión sistemática llevada a cabo, a partir de los distintos estudios de tipo descriptivo, tanto transversales como longitudinales, cuyo objeto es obtener y analizar la información de los trabajos relacionados con la afectividad y la actividad física en individuos en edad escolar.

El cuerpo de estudio queda constituido por un total de diez trabajos científicos que tratan la relevancia de trabajar el marco afectivo en la escuela para favorecer la práctica de AF, así como el bienestar psicológico de niños y adolescentes. De esta manera, uno de los aspectos más significativos de esta

revisión es abordar el afecto positivo como una variable a tener en cuenta en el área de la Educación Física, ya que posee relación con el disfrute y participación en el ejercicio.

Respecto a la lista de variables, se pueden agrupar en función de las siguientes categorías: Actividad física y el AP y AN; Relación entre AF y disfrute; Tipo de AF y afectividad marcada; Otras variables que afectan a la AF en asociación al afecto. Por ello, permite dirigir el análisis y la recopilación de la información de los diez artículos que conforman mi muestra.

En esta misma línea, la actividad física posee un enorme poder en relación a la dimensión afectiva y cognitiva, en concreto en el afecto positivo, en el cual se encuentra el disfrute. De modo que, el disfrute y la actitud percibida en la AF provocan cambios en el bienestar psicológico del individuo (Chen et al., 2019), además de una correcta aptitud cardiorrespiratoria, muscular y física asociada positivamente a una salud óptima en niños y adolescentes (Del Río et al., 2021).

Esto indica que las actitudes hacia las clases de Educación Física tienen implicaciones conductuales tanto para la AF como el sedentarismo, donde un mayor disfrute produce una mayor implicación y participación a AF y una mayor percepción positiva de la aptitud física (Giuriato et al., 2020). Por otra parte, también las actitudes positivas de los padres en el componente cognitivo y afectivo son relevantes respecto a la EF de los hijos (Coulter et al., 2021).

Se afirma que una práctica regular de ejercicio y del disfrute percibido, se convierten en una fuente significativa para fomentar la participación, buenos hábitos y autoeficacia (Giuriato et al., 2020; Chen et al., 2019; Lodewyk et al., 2020; Xu et al., 2021). Hay que destacar que el disfrute del recreo al aire libre parece estar más relacionado con una mayor actividad física (Lodewyk et al., 2020).

De igual forma, la intensidad de actividad física se trata de un indicador de los niveles de afectividad (Costigan et al., 2019; Heemskerk et al., 2022). Por otra parte, la AF ligera y moderada no se vinculó con el bienestar en el estudio realizado por Costigan et al. (2019), sin embargo, los niveles de AF vigorosa se relacionaron con mayor AP y menos AN. Además, la actividad moderada y ligera se asocian de manera significativa con el comportamiento, aumentando la actividad de la tarea y una menor pasividad de los individuos (Heemskerk et al., 2022).

Igualmente, el AP durante la práctica de AF produce una mayor actividad del alumnado, donde la motivación ejerce un papel esencial. Asimismo, los resultados del estudio llevado a cabo por Costa et al. (2020), muestran que la motivación controlada predice de manera positiva el AN en la actividad física.

Los individuos motivados hacia la realización de ejercicio por fuentes externas tienden a desarrollar actitudes más negativas hacia la AF (Costa et al., 2020). Es por ello que la implementación de las distintas actividades que se realicen en las clases de Educación Física son herramientas fundamentales para trabajar la motivación del alumnado, siendo los juegos populares de cooperación y los de cooperación-oposición los que impulsan hacia una mayor interacción motriz y más positiva (Gil-Madrona et al., 2020).

V. Conclusions / Conclusiones

Atendiendo al objetivo de esta investigación y tras los resultados obtenidos, se concluye que una actitud de afecto positivo hacia las clases de Educación Física aumenta la actividad física del alumnado. La motivación extrínseca genera actitudes negativas en la práctica de actividad física. De esta manera, el aspecto del disfrute favorece una mayor implicación y participación en las tareas motrices en el área de Educación Física, así como una mejora en la percepción positiva de la AF. En definitiva, un mayor nivel de afecto positivo durante la realización de actividad física moderada, provoca una conducta más activa del alumnado y disminuye el sedentarismo.

VI. Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener conflicto de interés.

VIII. References / Referencias

- Álvarez, D., & Fernández, M. (2022). Impacto emocional de la actividad física: Emociones asociadas a la actividad física competitiva y no competitiva en Educación Primaria. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 45, 290-299.
- Che, S., Gu, X., & Liu, Y. (2019). To move more but sit less: The roles of students' attitudes and knowledge. *European Physical Education Review*, 25(3), 731-744. <https://doi.org/10.1177/1356336X18767309>
- Chen, C., Finne, E., Kopp, A., & Jekauc, D. (2020). Can Positive Affective Variables Mediate Intervention Effects on Physical Activity? A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.587757>
- Costa, S., Bianco, A., Polizzi, V., & Alesi, M. (2020). Happiness in Physical Activity: A Longitudinal Examination of Children Motivation and Negative Affect In Physical Activity. *Journal of Happiness Studies*, 22(4), 1643-1655. <https://doi.org/10.1007/s10902-020-00289-7>

- Costigan, S. A., Lubans, D. R., Lonsdale, C., Sanders, T., del Pozo, B. (2019). Associations between physical activity intensity and well-being in adolescents. *Preventive Medicine, 125*, 55-61. <https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2019.05.009>
- Coulter, M., McGrane, B., & Woods, C. (2021). 'PE should be an integral part of each school day': parents' and their children's attitudes towards primary physical education. *Education 3-13, 48(4)*, 429-445. <https://doi.org/10.1080/03004279.2019.1614644>
- Csikszentmihalyi, M., & Seligman, M. E. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist, 55(1)*, 5-14.
- Del Rio, P., Carbonell, A., Padilla, C., Veiga, O. L., Esteban, L., Mota, J., & Castro, J. (2021). A cross-sectional association of physical fitness with positive and negative affect in children and adolescents: the up & down study. *Pediatrics International, 63(2)*, 202-209. <https://doi.org/10.1111/ped.14366>
- Gil-Madrona, P., Pascual-Francés, L., Jordá-Espí, A., Mujica-Johnson, F., & Fernández-Revelles, A. B. (2020). Affectivity and Motor Interaction in Popular Motor Games at School. *Apunts. Educación Física y Deportes, 139*, 42-48. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2020/1\).139.06](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2020/1).139.06)
- Giuriato, M., Lovecchio, N., Fugiel, J., López, G. F., Pihu, M., & Emeljanovas, A. (2020). Enjoyment and self-reported physical competence according to Body Mass Index: international study in European primary school children. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 60(7)*, 1049-1055. <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.20.10550-4>
- Goleman, D. (1998). *La inteligencia emocional*. Kairos
- Heemskerk, C., Strand, S., & Malmberg, L. E. (2022). Physical activity predicts task-related behaviour, affect and tiredness in the primary school classroom: A within-person experiment. *British Journal of Educational Psychology*.
- Hutton, B., Salanti, G., Caldwell, D., Chaimani, A., Schmid, C., Cameron, C., Ioannidis, J., Straus, S., Thorlund, K., Jansen, J., Mulrow, C., Catalá, F., Gotzsche, P., Dickersin, K., Boutron, I., Altman, D. y Moher, D. (2015). The PRISMA extension statement for reporting of systematic reviews incorporating network meta-analyses of health care interventions: Checklist and explanations PRISMA extension for network meta-analysis. *Annals of Internal Medicine, 162(11)*, 777- 784.
- Lodewyk, K., McNamara, L., & Walker, M. (2020). Victimization, Physical Activity, and Affective Outcomes During Recess in Students With and Without Disabilities. *Alberta Journal of Educational Research, 66(1)*, 17-31.

- Moher, D., Shamseer, L., Clarke, M., Ghersi, D., Liberati, A., Petticrew, M., Shekelle, P., & Stewart, L. A. (2015). PRISMA-P Group. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P). *Systematic Review*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/2046-4053-4-1>
- Organización Mundial de la Salud (2022). *Actividad física*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- Organización Mundial de la Salud (2022). *Salud del adolescente y joven adulto*. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/adolescents-health-risks-and-solutions>
- Pressman, S., Jenkins, B., & Moskowitz, J. (2018). Positive Affect and Health. What Do We Know and Where Next Should We Go? *Annual Review of Psychology*, 70, 627-650. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102955>
- Rodríguez, A. F., Cusme, A. C., & Paredes, A. E. (2020a). El sedentarismo y beneficios de la actividad física en los adolescentes. *Polo del conocimiento*, 5(9), 1163-1178.
- Rodríguez, A. F., Rodríguez, J. C., Guerrero, H. I., Arias, E. R., Paredes, A. E., Chávez, V. A. (2020b). Beneficios de la actividad física para niños y adolescentes en el contexto escolar. *Revista Cubana de Medicina general Integral*, 36(2).
- Rosa, A. (2019). Análisis de la relación entre salud, ejercicio físico y condición física en escolares y adolescentes. *Ciencias de la Actividad Física UCM*, 20(1), 1-15. <https://doi.org/10.29035/rcaf.20.1.1>
- Sotos-Prieto, M., Prieto, J., Manera, M., Baladia, E., Martínez-Rodríguez, R., & Basulto, J. (2014). Ítems de referencia para publicar Revisiones Sistemáticas y Metanálisis: La Declaración PRISMA. *Revista Española de Nutrición Humana y Dietética*, 18(3), 172-181. <https://doi.org/10.14306/renhyd.18.3.114>
- Usán, P., Salavera, C., Mejñias, J. J., & Murillo, V. (2018). Orientación motivación y percepción de promoción de bienestar entre el alumnado desde el profesorado de Educación Física. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 33, 46-49. <https://doi.org/10.47197/retos.v0i33.53561>
- Wang, Y., Li, P., Zhang, B., & Han, Y. (2022). Does Cognitive Attitude Matter When Affective Attitude Is Negative in Physical Activity Behavior Change? *Research Quarterly for Exercise and Sport*. <https://doi.org/10.1080/02701367.2022.2111021>
- Watson, D., Clark, L. A., & Carey, G. (1988). Positive and negative affectivity and their relation to anxiety and depressive disorders. *Journal of Abnormal Psychology*, 97(3), 346-353. <https://doi.org/10.1037/0021-843X.97.3.346>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

- Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063-1070. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.54.6.1063>
- Xu, T. Li, Y., Chen, X., Wang, J., & Zhang, G. (2021). Effect of physical activity volume on active coping style among martial arts practicing adolescents: the mediating role of self-efficacy and positive affect. *Archives of Budo*, 16, 315-324.